

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 756 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruzaxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	

KORXONALARDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY ETISH SHAROITIDA STRATEGIK LOYIXA BOSHQARUVI

ORCID: 0009-0005-7092-6479

Orifali Samandarovich Tursunov

Toshkent davlat transport universiteti
Transport iqtisodi kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-6574-8986

Xalilov Jaxangir Jalolovich

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabining loyixa boshqaruvchi tinglovchisi

Annotatsiya: Yoqilg'i energetika resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash, energiya yo'qotilishini kamaytirish va undan samarali foydalanish bo'yicha ko'pgina ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasida "yashil energiyadan" jismoniy va yuridik jaxslar tomonidan samarali foydalanish bo'yicha bir nechta Prezident farmonlari va qonun hujjatlari tahlil qilingan. O'zbekiston sharoitida qayta tiklanuvchi energiya resurslaridan samaradorligini oshirish, foydalanilgan tadbirkor va aholiga beriladigan imkoniyatlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Energetika resurslaridan oqilona foydalanish, energiya yo'qotilishini kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya, Qonunchilik hujjatlari, yashil energiya, aholi va tadbirkor, imtiyoz.

Abstract: There is much scientific research on ensuring the rational use of fuel energy resources, reducing energy loss and making it more efficient. Several presidential decrees and legislative acts on the effective use of green energy by individuals and legal entities have been analyzed in the Republic of Uzbekistan. In the conditions of Uzbekistan, the possibility of increasing the efficiency of renewable energy resources, used entrepreneurs and residents was considered.

Key words: renewable energy, legislative acts, green energy, population and entrepreneur, benefits.

Аннотация: В Республике Узбекистан проводится много научных исследований по обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижению потерь энергии и повышению ее эффективности. В Республике Узбекистан проанализировано несколько указов президента и законодательных актов по эффективному использованию "зеленой энергии" физическими и юридическими лицами. В условиях Узбекистана была рассмотрена возможность повышения эффективности возобновляемых источников энергии, используемых предпринимателями и резидентами.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, законодательные акты, зеленая энергетика, население и предприниматель, льготы.

KIRISH

Insoniyat hayot tarzining asosini energiya tashkil qilishi hech kimga sir emas. Inson tomonidan iste'mol qilinayotgan umumiy energiya miqdori tarixiy rivojlanish bosqichlariga bog'liq. Masalan, ibtidoiy jamoa davrida inson tomonidan bir kunda iste'mol qilinadigan o'rtacha quvvat, ya'ni ularning yashashini ta'minlovchi metabolik energiya oziq-ovqat hisoblangan. Uning miqdori taxminan 2,4 kVt. soatdan iborat bo'lsa, bugungi rivojlangan G'arb mamlakatlarining yashash darajasida bu ko'rsatgich ibtidoiy jamoa tuzumiga qaraganda 10 martadan ko'p va u 250 kVt. soatni tashkil qilmoqda.

Bu insonning nafaqat tirikligini ta'minlovchi metabolik energiyani, balki uning barcha zamonaviy ehtiyojlari: aloqa, elektr va issiqlik energiyasi, transport kabilarni o'z ichiga oladi. Jahon mamlakatlari miqyosida fuqarolarning bunday talablarini uzilishsiz qondirish uchun albatta katta miqdordagi energiya zarur bo'ladi.

O'zbekiston iqtisodining katta sur'atlar bilan rivojlanishi, yangi zavod va fabrikalarning qurilishi hamda ishga tushirilishi, transport va infrastrukturadagi o'zgarishlar, aholi sonining katta tezlik bilan o'sishi mamlakatimizda elektr energiyasiga bo'lgan talabning keskin ortishiga olib kelmoqda.

Mavjud elektr energiyasi manbalarining quvvati bu talablarni qondirishga etarli bo'lmagani shu yilgi qishda yaqqol sezildi. Hozirgi paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasi asosan issiqlikdan (85 foiz) va gidroelektrostansiyalaridan (13 foiz) olinadi.

Muqobil energiyalardan olinadigan energiyaning miqdori turli manbalardan olingan ma'lumotlarga asosan 1,5-2 foizni tashkil qiladi. Mamlakatimiz rahbarining sa'y-harakatlari bilan ma'nau eskirgan energiya ishlab chiqaruvchi qurilmalar samaradorligi yuqori bo'lganlari bilan almashtirildi, ichki imkoniyatlardan foydalanib yangi quvvatlar olish yo'lga qo'yilmoqda.

Shunga qaramasdan bugungi kun rivojlanish darajasini elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasi qiyin kechmoqda. Bunga sabab tabiiy uglevodorod manbalari zaxiralarining kamayib borishi, mamlakatimizda katta daryolarning yo'qligi va dengiz hamda okeanlardan uzoqligi bo'lib, bu omillar issiqlik va gidroelektrostansiyalar quvvatini oshirishni cheklaydi. Bugun insoniyat taraqqiyotini energiyasiz tasavvur etish qiyin. Negaki, hamma narsa shunga bog'langan. Kamiga esa hozirgi paytga kelib energiyadan foydalanish hajmi shunchalik ko'paydiki, bu, hatto, butun insoniyatni shoshirib qo'ydi, desak mubolag'a bo'lmadi.

Xo'sh, mazkur muammo dunyoda, shu jumladan, O'zbekistonda qanday hal etilmoqda?

Ma'lumki, o'tgan asrning oxirgi o'n yilligidan boshlab energiyaning qayta tiklanadigan ekologik toza manbalari — quyosh va shamol quvvatidan foydalanishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Zero, quyoshli kunlarga boy O'zbekiston uchun bu ayni muddaodir.

Shu tariqa so'nggi yillarda mamlakatimizda energiya barqarorligini ta'minlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish, sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish borasida dadil qadamlar tashlandi va salmoqli natijalarga erishildi. Buni hozirda yurtimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasi ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi qariyb 10 foizni tashkil etayotgani misolida ham ko'rish mumkin. Ammo, mazkur yo'nalishda ulkan salohiyatga ega bo'lgan O'zbekiston uchun bu unchalik katta ko'rsatkich emas. Shu bois 2030-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari quvvatini 27 gigavattga etkazib, elektr energiyasi ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini 40 foizga olib chiqishni o'zimiz uchun vazifa qilib belgilaganmiz.

Bunday ulkan marralarni zabt etish uchun, eng avvalo, sohaning huquqiy asosini takomillashtirish taqozo etilishi o'z-o'zidan tushunarli.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senatining qirq to'qqizinchi yalpi majlisida senatorlar tomonidan ma'qullangan "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish yanada rivojlantirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi qonun shu maqsadga yo'naltirilgani bilan alohida ajralib turadi.

Unga binoan, "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi Qonunga "yashil energiya" sertifikatlarini berish, muomalaga kiritish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga taalluqli qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda.

Shuningdek, quvvati 300 kVt. va undan yuqori bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda ishlab chiqariladigan elektr energiyasini yagona elektr energetikasi tizimiga ulash faqat ushbu manbalar maxsus vakolatli davlat organida ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin amalga oshirilishi nazarda tutilyapti.

Qonun bilan Soliq kodeksiga qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishga asoslangan generatsiya ob'ektlarining "yashil energiya" sertifikatlari savdosidan tushgan daromadlarini foyda solig'idan ozod qilishga doir o'zgartirish kiritilayotganligini ham ta'kidlash zarur.

Aytish joizki, mazkur qonunning amaliyotga tatbiq etilishi ijtimoiy va uy-joy kommunal sohalarda, iqtisodiyot tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etishga, energiya samaradorligini oshirish orqali

yurtimizning barcha hududlaridagi energiya taqchilligini bartaraf etishga va investorlar uchun qulay sharoitlarni yaratishga va rag'batlantirish mexanizmlarini belgilashga xizmat qiladi. Ayni chog'da tabiiy gazni tejash, atmosferaga zararli tashlanmalarni qisqartirish imkonini ham beradi.

Umuman, yurtimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini amaliyotga keng tatbiq etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar ro'yobga chiqarilmoqdaki, yaqin istiqbolda buning samarasini o'z hayotimiz misolida ko'ra boshlaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Insoniyatning atrof-muhitga salbiy ta'sirining yuzaga kelishi, ekologik muammolarning keskinlashuvi, global organik energiya resurslarining cheklanganligi, dunyo yalpi ichki mahsuloti va aholi sonining keskin o'sishi energiyaga bo'lgan talabning oshib ketishiga va ishlab chiqarish hajmining kamayishiga olib kelmoqda, hamda qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tishni va uglerod energiyasiga bo'lgan qaramlikning oldini olishni keltirib chiqarmoqda.

Albatta bunday oqilona, ammo ayni paytda majburiy yondashuv, qonunchilik bazasini tegishli ravishda o'zgartirishni, energetika sohasidagi davlat siyosatini, mamlakat aholisining ijtimoiy qiyofasidagi o'rnini ko'rsatib bermoqda.

Bundan tashqari, energiya sohasidagi normativ hujjatlarni va qonunchilikdagi islohotlarni, tegishli soha vakillarining yangicha yondoshuvini qayta ko'rib chiqish zaruratini ko'rsatib bermoqda.

Yaqin istiqbolda quyosh panellarini binolar tomi ustiga o'rnatish haqiqatdan ham dolzarb masala. Buning echimi sifatida xorijdan quyosh panellari sotib olinib, mamlakatimizda yig'ilsa, xarajatlarning biroz kamayishiga olib keladi.

Qayta tiklanadigan energiya – bu atrof-muhitda doimiy ravishda mavjud bo'lgan yoki vaqti-vaqti bilan sodir bo'ladigan energiya oqimlaridan paydo bo'ladigan energiya. Qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslangan elektr energiyasini ishlab chiqarish texnologiyasi har yili asta-sekin arzonlashmoqda va organik yoqilg'i zaxiralari esa kamayishi natijasida uglevodorod elektr energiyasini ishlab chiqarishdagi tannarxining o'sishi kuzatilmogda.

Hozirgi paytgacha O'zbekistonda energiya sarfi asosan organik yoqilg'iga asoslangan edi. Buning sababi - mamlakatning energiya mustaqilligiga erishganligi. Bu esa bizda elektr energiyaning nisbatan arzonligiga olib keldi. Ushbu past narx tufayli mamlakat qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish jarayoni kechiktirilgan.

Qayta tiklanuvchi energiyani joriy etish bilan bog'liq Qonunchilik hujjatlari. So'nggi 5 yil ichida O'zbekiston energetika sanoatidagi yangi ijobiy tendensiyalar, energiya iste'moli va elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonini qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobidan amalga oshirishning huquqiy jihatlari bo'yicha qonunchilikka ayrim o'zgartirishlar kiritildi.

O'zbekistonda birinchi shamol elektr stansiyasi qurilishi BAAning "Masdar" kompaniyasi Zarafshonda shamol elektr stansiyasini qurishni boshladi. 2024-yilning oxirigacha foydalanishga topshirilishi kutilayotgan mazkur stansiya 1,5 mln xonadonga etarli hajmda elektr energiyani ishlab chiqarishi ko'zda tutilgan.

Birlashgan Arab Amirliklarining "Masdar" kompaniyasi O'zbekistonda birinchi shamol elektr stansiyasini qurishni boshladi. Mazkur stansiya Navoiy viloyatining Zarafshon tumanida joylashadi, deya xabar bermoqda Energetika vazirligi matbuot xizmati.

"Masdar" kompaniyasi, Investisiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi o'rtasida qurilayotgan elektr stansiyasining loyihaviy quvvatini 500 MVtdan 1,5 GVtgacha oshirish bo'yicha bitim imzolandi.

Dastlab 600 mln dollarga baholangan loyiha kengaytirilgandan so'ng qariyb 1,8 mlrd dollar miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalarni jalb etishi kutilmoqda.

Ma'lumotga ko'ra, loyiha quvvatining 1,5 GVtga oshirilishi kelgusida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan shamol elektr energiyasi miqdorini 3 GVtga etkazish va muqobil energiya manbalarining mamlakat umumiy energiya balansidagi ulushini 26 foizga etkazish maqsadlariga erishishga imkon beradi.

Zarafshon tumanidagi mazkur shamol elektr stansiyasi 2024-yilning oxirigacha tijoriy foydalanishga topshirilishi rejalashtirilmoqda.

500 MVt quvvatga ega loyiha 500 mingta xonadonga etarli hajmda elektr energiyani ishlab chiqarishni va atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid chiqindilarini yiliga 1,1 mln tonnaga kamaytirishni ta'minlab berishi ko'zda tutilgan edi.

Endilikda bu raqamlar mos ravishda 1,5 mln xonadonga ko'payib, karbonat angidrid chiqindilari 3,3 mln tonnaga qisqartiriladi, deyiladi xabarda.

"Masdar" Abu-Dabi Hukumatining "Mubadala Investment Company" investisiyaviy xolding sho'ba kompaniyasi va dunyoning qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqaruvchi etakchi xalqaro kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Kompaniya tomonidan amalga oshirilgan investisiya loyihalari portfeli qayta tiklanadigan

manbalardan 4000 MVtdan ko'proq elektr energiyani ishlab chiqarish uchun o'rnatilgan uskunalarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda "Masdar" 30 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat ko'rsatadi.

Loyiha doirasida Birlashgan Arab Amirliklarining (BAA) Masdar kompaniyasi 457 MW quvvatga ega quyosh fotoelektrik stansiya qurilishi belgilangan, hamda 220 kV kuchlanishli yangi kichik stansiyalar va 52 km elektr uzatish liniyasi ham qurilishi ko'zda tutilgan. Osiyo taraqqiyot banki (OTB) tenderni o'tkazishda texnik va moliyaviy maslahatlar berdi. Ushbu yirik ob'ektni ishga tushirish 2023-yil avgustdan boshlangan.

Muhim yangilik shundaki, islohotlarni eksperimental tarzda amalga oshirish rejalashtirilgan va faqat ijobiy natijalar bo'lganda xususiy sherikchilikni, shu jumladan xorijiy sherikchilikni jalb qilishni kengaytirish ko'zda tutilgan.

Bioenergiya universaldir. Qattiq, suyuq va gazsimon biomassadan issiqlik, elektr energiyasi va yoqilg'i ishlab chiqarilishi mumkin. Shu bilan birga, qayta tiklanadigan xomashyo sifatida o'simlik va hayvon chiqindilaridan ham foydalaniladi.

Nafaqat mamlakatimizda, balki, butun dunyoda yana bir dolzarb muammo – elektr va issiqlik energiyasini tejash masalasi bo'lib, bu sohada ham qilinishi kerak bo'lgan ishlar mavjud. Yoritishga mo'ljallangan elektr energiyasini tejaydigan va o'zimizda ishlab chiqariladigan yoritgichlar bilan almashtirish juda muhim. Aqlli uylar texnologiyalarini qo'llash, shu bilan birga, arxitektorlar diqqatini qishloq sharoitida yashayotgan aholi uchun energiya tejaydigan uylarni loyihalash va ularni mahalliy xomashyolar hisobidan qurish texnologiyalarini yaratishga alohida e'tibor qaratilsa, ayni muddao bo'lar edi.

Agar yuqoridagi texnologiyalarni o'zlashtirishga va almashtirishga kirishilsa, bu sohada katta yutuqlarga erishishimiz hamda mamlakatimizda ko'p miqdordagi elektr-energiyasini tejash imkoniyati paydo bo'ladi.

Xalq xo'jaligining rivojlanish darajasi energiya iste'moliga uzviy bog'liqdir. Hozirgi kunda ananaviy energiya manbalaridan, jumladan neft, ko'mir, tabiiy gazlardan keng ko'lamda foydalanib kelinmoqda. Lekin bu energiya manbalarining tabiiy zaxirasi kamayib borayotganligi munosabati bilan yaqin kelajakda ulardan foydalanish muammolari yuzaga keladi. Shu sababli tabiiy tiklanuvchi, hamda atrof muhitga zarar keltirmaydigan muqobil energiya manbalaridan oqilona foydalanish jamiyat rivojlanishidagi muhim omillardan hisoblanadi. Bunday energiya manbalari safiga quyosh energiyasi, shamol energiyasi, oqova suv energiyasi, geotermal energiyalar kiradi. Respublikamizning geografik joylashish o'rni va tabiiy iqlimidan kelib chiqib quyoshli kunlarning ko'pligi e'tiborga olingan holda quyosh energiyasidan foydalanish xalq xo'jaligimiz uchun, ayniqsa markaziy energiya tarmoqlaridan uzoqda joylashgan regionlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shamoldan elektr energiya olishning afzalliklari. Shamol energiyasi, quyosh, organik chiqindilar va suv energiyasi bilan bir qatorda doimiy yangilanadigan va shu manoda, quyoshning faoliyatidan kelib chiqadigan va buning natijasida hosil bo'ladigan abadiy energiya manbai hisoblanadi. Er sathining quyosh nurlari va er atmosferasining pastki qatlamlari tomonidan notekis isishi sababli, katta miqdordagi havo shamollari erning ustki qatlamida, ya'ni 7-12 km balandliklarda harakatlanadi. Bunday shamollar ulkan miqdordagi energiyani o'zida mujassam qilib oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududlar uchun juda muhim bo'lgan quvvatni manbai va nisbatan katta bo'lmagan (100 kVtagacha) energiya iste'molchilariga qulay etkazish imkoni yuqori elektr manbai hisoblanadi. Yuqoridagilardan tashqari shamol energiyasi odamlar uchun, tabiat, atrof-muhit va erning ichki qismiga zarar etkazmasdan ekologik xavfsiz energiya ishlab chiqarishdir. Shamol elektr stansiyalarining kamchiliklari. Amalda shamol generatorlarini ishlatish davrida generatorlarga tushadigan shamolning o'zgaruvchan tezligi bir qancha noqulayliklar tug'diradi. Energiya manbasi sifatida shamoldan foydalanishning asosiy to'siqlari uzoq vaqt davomida (energiya) shamolning barqaror bo'lmasligi hisoblanadi. Shamol nafaqat ko'p yillik, balki mavsumiy o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi, ularning tezligi va yo'nalishni juda qisqa vaqt ichida o'zgartirishi mumkin.

Mamlakat qonunchiligiga ko'ra, muqobil energiya manbalaridan foydalanadigan fuqarolarga soliq imtiyozlari berilgan. Ya'ni, uy-joylarda amaldagi energiya resurslari tarmoqlaridan to'liq uzilgan holda muqobil energiya manbalaridan foydalanadigan jismoniy shaxslarni mol-mulk solig'i va er solig'idan ozod qilish ko'rinishidagi imtiyoz mavjud. Imtiyoz muqobil energiya manbalari o'rnatilgan oydan boshlab 3 yil muddatga taqdim etiladi. Energiya ta'minoti tashkilotlarining tegishli ma'lumotnomasi imtiyozni qo'llash uchun asos hisoblanadi.

Ma'lumki, shamol uskunasi o'rnatishdan oldin shamol tezligini, o'lchamini va uning imkoniyatlari aniklab olinishi shart. O'zbekiston bo'yicha shamol elektr stansiyalarini qurish metrologik jixatdan mos tushuvchi tumanlar jumlasiga Navoyi, Buxoro, Qashqadaryo, Toshkent tumani va Qorakalpog'iston viloyatlarini olish mumkin. Jumladan Qorakalpog'iston viloyatining Qazaxdaryo qishlog'idagi parandachilik fabrikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida shamol stansiyasi ishlab turibdi, Toshkent viloyatining Chorvoq qishlog'ida esa gibril quyosh – shamol elektrostansiyasi chorvachilik kompleksining radioeshittirish qurilmalarini, em-xashak tayyorlash, saqlash, sutni dastlabki ishlovdan o'tkazish, molxonalarni go'ngdan tozalash va mollarni parvarish qilish va xakozalarni elektrlashtirish va mexanizatsiyalashtirish jarayonlarini amalga oshirmoqda.

Xozirgi kunda shamol elektr stansiyalarini havo liniyalarini o'tkazish noqulay bo'lgan joylarda tog'li tumanlarga qurish elektroenergiyadan foydalanishning iktisodiy samaradorligini ta'minlashning natijasida ko'pgina ishlab chiqarish soxalari, ayniksa chorvachilikda foydalanish sezilarli darajada ortmoqda. Insoniyat suv energiyasi hamda bug' dvigatellaridan ancha oldin, shamol energiyasidan foydalanib kelgan. Angliya, Germaniya, Fransiya, Daniya, Gollandiya, AQSh va boshqa mamlakatlarda, shamol energiyasi juda katta masshtabda, sanoat va qishloq xo'jaligida ko'llanib kelingan.

Ayni paytda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirishga sarmoya kiritish bo'yicha etakchilar Xitoy, AQSh, Yaponiya va Buyuk Britaniyadir. "BloombergNEF" ushbu ma'lumotlarni kuzatishni boshlaganidan beri shamol, quyosh, bioyoqilg'i, biomassa va chiqindilar hamda kichik gidroenergetikaga global investisiyalar deyarli bir darajaga oshdi. Yillik asosda toza energiyaga investisiyalar 20 yil ichida 33 milliard dollardan 300 milliard dollarga oshgan.

IKEA qayta tiklanadigan manbalardan 2030-yilga kelib iste'mol qilganidan ko'ra ko'proq elektr energiyasi ishlab chiqarishni maqsad qilgan. 14 mamlakatdagi do'konlarda 920 ming quyosh panellari, shuningdek, 530 dan ortiq shamol turbinalari mavjud. IKEAning bosh kompaniyasi bo'lgan "Ingka" qayta tiklanadigan energiya manbalarining turli loyihalariga taxminan 2,8 milliard dollar sarmoya kiritdi va 1,7 GVt quvvatga ega bo'ldi. Shuningdek, shamol stansiyalari va quyosh elektr stansiyalari qurilishiga sarmoya kiritishda davom etadi.

BACF kimyoviy konserni asta-sekin qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tadi, shuningdek, shamol stansiyalariga sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda.

"Intel" shamol, quyosh, suv va biomassadan quvvat oladi. 2012-yildan beri kompaniya 2000 ta energiya tejash loyihasi 185 million dollar sarmoya kiritdi va korporasiya tomonidan AQSh va Evropa Ittifoqida iste'mol qilinadigan elektr energiyasining 100 foiz qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinadi.

"Apple" ham uglerod neytral bo'lishni maqsad qilgan. U bir nechta quyosh fermalarini sotib oldi va ma'lumotlar markazlarini barqaror energiya bilan ta'minladi. 2018-yildan boshlab barcha Apple chakana savdo do'konlari, ofislari va ma'lumotlar markazlari 100 foiz qayta tiklanadigan energiya bilan ta'minlanadi.

"Microsoft" har yili dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, ma'lumotlar markazlari faoliyati va ishlab chiqarishda 1,3 milliard KVt/soatdan ortiq yashil energiyadan foydalanadi. Kompaniya 2030-yilgacha uglerod chiqindilarini 75 foizga kamaytirishga va'da berdi.

Birlashgan Millatlar tashkiloti tasnifiga ko'ra quyidagi 9 ta manba qayta tiklanadigan energiya manbalari (BMT -1978) sifatida tasdiqlagan.

Zamonaviy sharoitda mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlashning eng samarali va tezkor usuli bu uylarda, korxonalarda, bolalar bog'chalarida, maktablarda va kasalxonalarda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanish ekanligi ta'kidlandi.

Buning uchun aholi va tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashning quyidagi yangi tizimini joriy etish zarurligini ko'rsatildi:

- quyosh va shamol energiyasidan elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun o'rnatilgan har bir uskuna uchun uning quvvatiga qarab 15 million so'mgacha kompensasiya puli qonun bilan ta'minlanadi;
- ushbu energiya manbalari asosida suv isitish uskunalari uchun 2 mln. so'mgacha kompensasiya berish;
- kompensasiya o'rniga, uskunani 3 yil davomida foizsiz to'lash mumkin;
- kam ta'minlangan oilalar, olis va chekka tuman aholisini ana shunday qurilmalar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari safiga quvvati bir MW dan kam bo'lgan Hidroelektrstansiya (GES) larni BMT kvalifikatsiyasiga binoan kiritilganligini hisobga olib, mamlakat bo'ylab umumiy quvvati 200 MW li 56 ta kichik GES lar (har birini quvvati o'rtacha 40 kW) qurilishi uchun yaroqli maydonlar aniqlanish va tegishli ishlarni olib borish belgilandi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish bilan bog'liq yana bir qator yangiliklar qonun sifatida qiritildi:

- davlat-xususiy sherikchilik asosida ish yuritishi;
- tadbirkorlar uchun jozibador xarid tariflari belgilanishi;
- er uzoq muddatli ijaraga faqat auksion g'oliblari uchun berilishi;
- quyosh, shamol stansiyalari va mikro GES larda ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasini davlat tomonidan kamida 10 yilga sotib olish kafolatlanishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni umumlashtirib aytish kerakki, mamlakatimizda qayta tiklanuvchi yangi energetikani rivojlantirish, me'yor va nizomlari xalqaro-huquqiy me'yorlarga rioya etgan holda hamda davlat qonunchiligiga mos ravishda ta'minlanib rivojlanmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tishning barcha bosqichlari va jarayonlari qonuniy jihatdan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Козлов С.И. Водородная энергетика: современное состояние, проблемы, перспективы. — М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2009. — 520 с. -ISBN 5-89754-062-4; Kozlov S.I. Hydrogen yenergy: current state, problems, prospects. — Moscow: Газпром ВНИИГАЗ, 2009. — 520 п. -ИСБН 5-89754-062-4;
2. Кузык Б. Н., Яковец, Ю. В. Россия: стратегия перехода к водородной энергетике. - М.: Институт экономических стратегий, 2007. - 400 с. - ISBN 978-5-93618-110-8; Kuzyk B. N., Yakovets, Yu. V. Russia: the strategy of transition to hydrogen yenergy. - M.: Institute of Yeconomic Strategies, 2007. - 400 p. - ISBN 978-5-93618-110-8;
3. Под общей редакцией чл.-корр. РАН Аметистова Е.В. том 1 под редакцией проф. Трухния А.Д.// Основы современной энергетике. В 2-х томах. — Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. — ИСБН 978 5 383 00162 2. Under the general yeditorship of the corresponding member. RAS Ametistova Ye.V. volume 1 yedited by Prof. Trukhnia A.D.// Fundamentals of modern yenergy. In 2 volumes. — Moscow: Publishing House of MEI, 2008. — ISBN 978 5 383 00162 2.
4. Ринат Резванов. Россия на мировом водородном рынке. Деловой экономический журнал “Invest-Forsayt” (30 марта 2021). Дата обращения: 28 апреля 2021. Архивировано 27 апреля 2021 года. Ринат Резванов. Russia in the global hydrogen market. Business yeconomic magazine “Invest-Foresight” (March 30, 2021). Accessed: April 28, 2021. Archived on April 27, 2021.
5. <https://mift.uz>
6. <https://president.uz/>
7. <https://lex.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

